

**ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА**

*Абзаиров Тахир Юлдашевич,
преподаватель кафедры Русского языка и
литературы Термезского государственного
педагогического института
Электронная почта: abzarov@terdpi.uz :
+99890-246-92-70*

***Аннотация:** В статье предложена объяснительно-иллюстративные методы обучения русскому языку студентов по специальности “Физическая культура” в высших учебных заведениях Узбекистана. Как мы знаем объяснительно-иллюстративный метод пополняет педагогическую копилку наличием разнообразного методического, дидактического материала и технологий подготовки занятий, позволяющих учителю создавать интересные по структуре и содержанию занятия с использованием индивидуального и дифференциального подхода к учащимся. При помощи этого метода, при котором учащиеся получают знания на практическом, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в готовом виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного мышления.*

***Abstract:** The article proposes explanatory and illustrative methods of teaching Russian to students majoring in Physical Education in higher educational institutions of Uzbekistan. As we know, the explanatory and illustrative method replenishes the pedagogical treasury with a variety of methodological, didactic material and technologies for preparing lessons, allowing the teacher to create interesting lessons in structure and content using an individual and differential approach to students. With the help of this method, in which students gain knowledge in practice, from educational or methodological literature, through a ready-made screen manual. Perceiving and comprehending facts, assessments, conclusions, students remain within the framework of reproductive thinking.*

***Ключевые слова:** стимулировать, оценки, выводы, студенты, объяснительно-иллюстративный метод, экспериментирование, задачи, упражнения, изложения, воспроизводят, действия преподавателя, действия*

студентов, информационно – рецептивный, наглядные средства, значительно дольше, электронные учебники.

Key words: *stimulate, assessments, conclusions, students, explanatory-illustrative method, experimentation, tasks, exercises, presentations, reproduce, teacher's actions, students' actions, informational-receptive, visual aids, significantly longer, electronic textbooks.*

Под методами обучения понимают последовательное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся, направленное на достижение определенной цели посредством проработки учебного материала. Очевидно, что и в процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся по достижению определенных учебно-воспитательных целей. С этой точки зрения каждый метод обучения органически включает в себя обучающую работу учителя и организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся. То есть, учитель, с одной стороны, сам объясняет материал, а с другой – стремится стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, побуждает их к размышлению.

Метод, при котором учащиеся получают знания на практическом, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в готовом виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного мышления. Развитие технологий дает больше возможностей для осуществления объяснительно-иллюстративного метода обучения. Без этого метода нельзя обеспечить ни одного целенаправленного целенаправленного действия студента. Такое действие всегда опирается на какой-то минимум знаний о целях, порядке и объекте действия.

Объяснительно-иллюстративный метод. Преподаватель передает знания учащимся через объяснение нового материала с одновременным использованием иллюстраций (схем, таблиц, текстов, картин, примеров).

Ю.К. Бабанский считает, что «*методом обучения* называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования».

Т.А. Ильина понимает под *методом обучения* «способ организации познавательной деятельности учащихся».

В настоящее время известны десятки классификаций методов обучения. Однако нынешняя дидактическая мысль созрела до понимания того, что не следует стремиться установить единую и неизменную номенклатуру методов. Обучение - чрезвычайно подвижный, диалектический процесс. Система методов

должна быть динамичной, чтобы отражать эту подвижность, учитывать изменения, постоянно происходящие в практике применения методов. Учение складывается из таких действий, как решение поставленных задач и оценка результатов, пробы и ошибки, экспериментирование, выбор и применение понятий.

Некоторые дидакты (Е.И. Перовский, Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе и др.) считали, что при классификации методов обучения необходимо учитывать те источники, из которых черпают знания учащиеся. На этой основе они выделяли три группы методов: словесные, наглядные и практические. И действительно, слово, наглядные пособия и практические работы широко используются в учебном процессе.

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин предложили выделить пять методов обучения, причем в каждом из последующих степень активности и самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает.

1. Объяснительно-иллюстративный метод обучения (преподаватель объясняет, наглядно иллюстрирует учебный материал).

Осуществляется как лекция, рассказ, беседа, демонстрация опытов, трудовых операций, экскурсия.

Рассмотрим значимость объяснительно-иллюстративных методов обучения русскому языку студентов по специальности “физическая культура” в высших учебных заведениях Узбекистана”.

Впервые научно-теоретическое обоснование нового вида обучения было дано Я.А. Коменским (1598-1670), который по праву считается основоположником этого нового вида обучения. Методологической основой объяснительно-иллюстративного обучения является теория сенсуализма (Ф. Бэкон, Дж. Локк и др.). В процессе исторического развития теории и практики обучения углублялись и расширялись его теоретико-методологические основы, совершенствовалась структура этого вида обучения, методы и формы его организации. В своих основных чертах объяснительно-иллюстративный вид обучения сложился в начале XX в.

Этот вид обучения характеризуется, прежде всего, стремлением преодолеть догматизм путем объяснения учителем, чтобы дети вначале поняли новый материал, а потом уже заучивали его. Поэтому этот вид обучения получил в научной литературе название «объяснительный». В ходе обучения учитель дает не только готовые научные истины, но и их объяснение, комментарии, доказательства. Чтобы дети лучше понимали излагаемое, широко привлекается наглядность. Таким образом, на первом этапе протекания объяснительно-иллюстративного обучения появляются такие новые элементы,

как объяснение и наглядность, что было большим шагом вперед в развитии обучения.

Обозначенные прогрессивные изменения в первом звене объяснительно-иллюстративного обучения вызвали большие изменения и во втором его структурном элементе, связанном с деятельностью ученика по усвоению знания. Деятельность ученика уже не сводится по сравнению с догматическим видом обучения к механическому заучиванию: школьники должны сначала хорошо понять, осмыслить изложенный материал, а потом его уже запомнить. Итак, понимание учащимися излагаемого материала - следующая характерная отличительная черта объяснительно-иллюстративного обучения. Прогрессивные изменения произошли и в третьем структурном звене объяснительно-иллюстративного обучения - в воспроизведении знаний: наряду с дословным воспроизведением, которое было характерно для догматического обучения, теперь широко применялось воспроизведение знаний своими словами (это третья отличительная черта объяснительно-иллюстративного обучения). Появилось и четвертое звено в структуре учебного процесса - применение знаний. С этой целью широко использовались различные виды самостоятельных работ учащихся: задачи, упражнения, изложения и т. д.

Педагогическая оценка объяснительно-иллюстративного обучения. Достоинством этого вида обучения является то, что он обеспечивает быстрое и прочное усвоение информации и овладение способами практических действий; систематичность; экономичность с точки зрения времени, необходимого для усвоения знаний, умения и навыков.

Каковы сильные стороны объяснительно-иллюстративного обучения?

Сильные стороны: организационная четкость педагогического процесса, систематический характер обучения, идейно-эмоциональное воздействие личности учителя и обучающихся, разносторонность и обилие информации, богатое использование наглядности, технических средств обучения.

Технология объяснительно-иллюстративного обучения позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов, совершенствовать приемы взаимодействия преподавателя и студентов. Сообщающее (объяснительно-иллюстративное) обучение характерно тем, что преподаватель излагает знания в обработанном, "готовом" виде, студенты воспринимают и воспроизводят его.

Действия преподавателя

1. Информировать о новых знаниях, объясняет.

Действия студентов

1. Воспринимает информацию, обнаруживает первичное

- | | |
|--|---|
| 2. Организует осмысливание учебной информации. | понимание. |
| 3. Организует обобщение знаний. | 2. Осмысливает, углубляет понимание учебного материала. |
| 4. Организует закрепление учебного материала. | 3. Обобщает усвоенный материал. |
| 5. Организует применение знаний и оценивает степень усвоения | 4. Закрепляет изученное путем повторения. |
| | 5. Применяет изученное в упражнениях, заданиях и пр. |

Объяснительно-иллюстративный или информационно – рецептивный метод состоит в том, что педагог разными средствами предъявляет информацию об объекте изучения, а обучающиеся всеми органами чувств воспринимают ее, осознают и запоминают. Сообщающее обучение характерно тем, что педагог излагает знания в обработанном «готовом» виде, дети воспринимают и воспроизводят его.

Этапы деятельности преподавателя и студентов в этом дидактическом процессе выглядят так: преподаватель информирует о новых знаниях, объясняет; организует осмысление учебной информации; организует обобщение и закрепление знаний; организует применение знаний и оценивает степень их усвоения. Студент воспринимает информацию; осмысливает, углубляет понимание материала; обобщает усвоенный материал; закрепляет изученное путем повторения; применяет изученное в упражнениях, заданиях.

Объяснительно-иллюстративная технология носит развивающий характер обучения, если она используется наряду с другими технологиями (проблемно-поисковой, игровой, технологией сотрудничества). В объяснительно-иллюстративной технологии используются такие методы и приемы, как демонстрация, наблюдение, объяснение, экскурсия, беседа, просмотр и обсуждение диафильмов и видеофильмов, создание тематических альбомов и стендов. Главной опорой в усвоении любого познавательного материала служат наглядные средства. Поэтому демонстрация является одним из важнейших методов в обучении студентов.

Как видно из приведенной характеристики объяснительно-иллюстративного метода, он предполагает использование таких источников и средств информации, как слово (устное и печатное), натуральные объекты, различные наглядные пособия. Этот метод вбирает в себя в качестве средств и форм проведения работы такие традиционные методы, как устное изложение, работу с книгой, чтение стихотворений, лабораторную работу, наблюдения на биологической и географической площадке и т. д. Но при использовании всех

этих разнообразных средств деятельность учащихся остается той же - восприятие, осмысление, запоминание. Без этого метода нельзя обеспечить ни одного целенаправленного действия студента на практических занятиях. Такое действие всегда опирается на какой-то минимум знаний о целях, порядке и объекте действия. Объяснительно-иллюстративный метод во всех формах его проявления (рассказ, чтение книги, демонстрация опыта, применение наглядности и т. д.) хорошо разработан в педагогической литературе, им больше всего пользуются в школьной практике, и задача состоит в том, чтобы им не пользовались чрезмерно и без нужды. Другая задача дидактов и методистов состоит в разработке такой организации усвоения информации, при которой учащиеся усваивают структуру знаний, методы их получения и изложения.

Мультимедиа программы как основа объяснительно-иллюстративного метода представляют информацию в различных формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше.

«Мультимедийные технологии как основа объяснительно-иллюстративного метода обучения и как средство повышения эффективности обучения русского языка. В связи с этим своей главной задачей считаю помочь студентам освоить мыслительные операции, развить творческие способности, поисковую деятельность, а также хорошо разбираться на занятиях русского языка (для устного обучения).

Место ИКТ в объяснительно-иллюстративном методе обучения на занятиях вижу в следующем:

- возможность представлять в мультимедийной форме информационные материалы (фотографии, картины, рукописи, видеофрагменты);
- возможность осуществлять автоматизированный контроль с целью объективного оценивания знаний и умений;
- оптимизация учебно-познавательного процесса, что способствует повышению мотивации к обучению, активизирует познавательную и творческую деятельность учащихся;
- возможность отчасти решить проблему здоровьесбережения, т.к. нейтрализуется страх ребенка быть неуспешным.

Применяя на уроках объяснительно-иллюстративный метод в сопровождении мультимедийных презентаций, программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее, как говорится в английской пословице - "Я услышал и забыл, я увидел и запомнил". Применение современных технологий в образовании создает благоприятные условия для

формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. К наиболее часто используемым элементам ИКТ в учебном процессе относятся: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора.

Занятия с использованием объяснительно-иллюстративного метода кроме учебных целей по дисциплине имеют еще и задачи по формированию информационной грамотности учащихся: получение знаний, позволяющих перерабатывать, осмыслять, оценивать большие потоки современной информации и умений пользоваться и управлять ей для различных практических целей, данный метод как инструмент профессиональной деятельности и общей культуры человека.

Можно выделить следующие особенности объяснительно-иллюстративного метода;

- 1.Повышение уровня использования наглядности на занятие.
- 2.Повышение производительности занятия.
- 3.В зависимости от подготовленности учащихся, можно определять по ходу занятия темп и объём излагаемого материала.
- 4.Установление межпредметных связей с другими предметами.
- 5.Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию учебных программ под руководством преподавателей русского языка.

Заключение. Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо:

- 1.избегать монотонности, учитывать смену деятельности учащихся по ее уровням: узнавание, воспроизведение, применение;
- 2.ориентироваться на развитие мыслительных (умственных) способностей ребенка, т.е. развитие наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, воображения и т.п.
- 3.дать возможность успешно работать на занятие с применением компьютерных технологий и сильным, и средним, и слабым учащимся;
- 4.учитывать фактор памяти студента (оперативной, кратковременной и долговременной). Ограниченно следует контролировать то, что введено только на уровне оперативной и кратковременной памяти.

Данная тема по самообразованию дает мне возможность создавать собственные оригинальные информационные объекты подбирать дополнительные наглядные материалы по теме занятии, которые помогают в создании и разработки занятий, что позволяет сделать учебный процесс более эффективным.

В настоящее время большинство преподаватели используют следующие

средства обучения на занятиях; визуальные (зрительные), аудиальные (слуховые), аудиовизуальные (зрительно-слуховые).

Литература:

- <https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2021/01/23/obyasnitelno-illyustrativnyy-metod>
- Ю.К. Бабанский Классификация методов обучения.**
<https://infourok.ru/user/matveeva-tatyana-borisovna/page/klassifikaciya-metodov-po-yu-babanskomu>
- Бархударова, Е. Л. - Панков, Ф. И. По-русски с хорошим произношением. Практический курс звучащей речи. Москва : Русский язык, 2008. 192 с. ISBN 978-5-88337-160-7.
- Болычева Е. М. Основы фонетики, 2004. Лекция №6
- Большая энциклопедия знаний/ Пер. с немецкого Л. С. Беловой, Е. В. Черныш. - М.: Эксмо, 2010. - 344 с.
- История возникновения ударений в русском языке
<https://dzen.ru/a/ZCAP29LUWY8U7BLN>
- Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456-461.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>
- Tursunova. S.I & Hikmatov, I (2023). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari . *Interpretation and*

Researches, 2(1).

извлечено

от

<https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>

9. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

10. Tursunova, S.I & Hikmatov, I (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari . *Interpretation and Researches*, 2(1). извлечено от

<https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>

11. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

12. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>

13. Развитие устной речи учащихся младших классов национальных школ как лингвистическая и методическая проблема, Турсунова Саида Исаковна преподаватель кафедры Начального образования Термезского государственного педагогического института <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243541>

14. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

15. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>

16. С.И. Турсунова Развитие устной речи младших школьников во внеурочной деятельности, Термезский государственный педагогический институт, *Eurasian Research Bulletin*, November, 2022-11-30,

<https://geniusjournals.org/index.php/erb/index>

17. Абзаиров, Т. А. М. (2024). Учитель и профессиональные навыки. *Innovations in Technology and Science Education*, 3(20), 21-33.

18. Абзаиров, Т. Ю. (2022). Особенности и методики преподавания русского языка в вузах Узбекистана. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(12), 14-21.

19. Абзаиров, Т. . (2024). Современные методы - результативный путь для образования Зарубежная лингвистика и лингводидактика, (SAI) 2(4), 315–322.

<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss4-pp315-322>

20. Абзаиров Т.Ю. Современные методы обучения студентов русскому языку по направлению “Физическое направление” вузов Узбекистана. Узбекский государственный университет мировых языков. Международная конференция. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565034>
21. Tursunova Saida. (2022). PEDAGOGICAL BASES OF NATIONALIZATION OF SCHOOL EDUCATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>
22. Абзаиров Тохир и Абзаирова Дилшода. (2021). Современная молодежь - на пути образования и воспитания. *JournalNX - многопрофильный рецензируемый журнал*, 7 (05), 280-284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>
23. Бабайцева В. В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория: Учеб. для 5-9 кл. общеобразоват. Учеб. заведений. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1993. - 256 с.
24. История России с древнейших времен до наших дней: учеб. / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. - М.: ТК Велби, ЗАО «КноРус», 2004. - 544 с.
25. Источник - Онлайн школа Skysmart: <https://skysmart.ru/articles/questions/15-poslovic-o-trude>
26. М.Б. Попов, Фонетика современного русского языка, Учебник для высших учебных заведений Российской Федерации, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 2014
27. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. *eurasian journal of academic research*, 3(6), 197-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>
28. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 182–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>
29. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>